

OILA- MAKTAB HAMKORLIKLARINI TAKOMILLASHTIRISHGA OID YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH MUOMMOLARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7423924>

M.Sh.Robilova

Farg'ona Davlat Universiteti

o'qituvchisi

sharofatrobilova486@gmail.com

ELSEVIER

Abstract: Maqolada o'smir yoshdagi o'quvchilarning oila-maktab hamkorligida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rejalashtirish va bolalarni doimiy rivojlantirishga qaratilgan masalalar yoritilgan va oila uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rejalashtirib olishlari uchun turli xil variantlar keltirilgan.

Keywords: jismoniy bilim, jismoniy ko'nikma, jismoniy malaka, texnologiyasi, yangi pedagogik tajriba, yangi pedagogik texnologiya, axborot texnologiyasi, yangi tajriba, novator o'qituvchilar tajribasi, ta'lim metodlari, tarbiya metodlari, motivatsiya, lokal (bitta yo'nalish).

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 10-12-2022

Accepted: 11-12-2022

Published: 22-12-2022

Dolzarbligi: Pedagogik texnologiyaning oila va mahalla hamkorligida o'qituvchi (tarbiyachi) va ota-ona tomonidan o'qitish vositalari yordamida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayoni takomillashtirishning eng samarali yo'li. Pedagogik texnologiya amaliyotga joriy etish mumkin bo'lgan ma'lum pedagogik tizimning loyihasi va muommolaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Pedagogik texnologiya-ta'lim texnologiyasi, yangi pedagogik tajriba, yangi pedagogik texnologiya, axborot texnologiyasi, yangi tajriba, novator o'qituvchilar tajribasi, ta'lim metodlari, tarbiya metodlaridan foydalangan holda, o'qituvchi va oila hamkorligida nafaqat o'smir yoshdagi o'quvchilar, balki barcha yoshdagi bolalarni dunyoqarash va tushunchalarni qamrab olishi bilan birgalikda ta'lim jarayonida oldinga qo'yilgan maqsadga erishishdan iborat. Demak, pedagogik texnologiya didaktik vazifalarni samarali amalga oshirish, shu sohadagi maqsadga erishish yo'li hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari va uni muhokamasi. Pedagogik texnologiya va o'qitish texnologiyasi o'zaro bog'liq bo'lishi bilan birga farq qiluvchi tomonlari ham mavjud. Pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayonining hamma sohalarini qamrab oluvchi yaxlit tizim bo'lsa, o'qitish texnologiyasi ma'lum fanlarni hozirgi didaktik talablar asosida o'qitishning yaxlit tizimini tashkil qiladi.

Ularning o'zaro bog'liqligi «Ta'lim to'g'risida»gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» talablari asosida ishlab chiqilgan davlat ta'lim standartlarida o'z ifodasini topgan.

1. Yangi pedagogik texnologiyaning metodik asoslari davlat ta'lim standartlari bo'lib hisoblanadi. Davlat ta'lim standartlarida o'quvchi egallashi lozim bo'lgan jismoniy bilim, ko'nikma va malakalar mezoni belgilab berilgan. Jismoniy tarbiyaga oid bilim, ko'nikma va malakalar DTS talablaridan past bo'lmasligi kerak.

2. Pedagogik texnologiya va o'qitish texnologiyalarining maqsadi bitta- ijodiy tafakkur sohibini yetishtirishdan iborat va bu maqsad davlat ta'lim standartlarining bosh talabidir. Ta'lim jarayonidagi har bir texnologiya, berilgan topshiriqlar o'quvchining ijodiy fikrlashiga va ijodiy rivojlanishiga olib kelsin. Shunday vaziyat yaratish kerakki, o'quvchi o'z xohishi bilan izlansin, tafakkurini rivojlantirsin, intilsin, unda fanni egallashga qiziqish uyg'onsin.

3. Har bir mashg'ulotda beriladigan topshiriqlar umumiy vaqtning 20-25% ini egallasin, o'quvchining ijodiy tafakkur asosida ish olib borishi esa vaqtning 70-80% miqdoriga to'g'ri kelsin. O'quvchi ko'proq amaliy jihatdan bilimlarni egallasin va undan nazariy xulosalar chiqara olsin.

4. O'qitish texnologiyasida bilim berish, bilim olish usulini tanlash va o'rganishga katta ahamiyat berish, bilim olishning bahs-munozara asosida amalga oshirishini ta'minlash.

5. O'qitish usuli-texnologiyasi yangi pedagogik texnologiyalarning asosi bo'lib hisoblanadi.

6. Ta'lim jarayonida darslarni bahs-munozara, seminar, o'yinlar, estafetalar, quvnoqlar va zukkolar musobaqasi tarzida va har xil teatrlashgan vaziyatlar shaklida tashkil etish, ya'ni ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish lozim.

7. Jismoniy tarbiya va ta'lim jarayonining tayanch bilimlarni amaliyotga tatbiq etib, rivojlantirib borish asosida va tizimli tarzda tashkil etilishi yangi pedagogik texnologiya va o'qitish texnologiyalarining uzviyligini ta'minlovchi - lokal holatining samara berishiga olib keladi. Hozirgi ilmiy-texnik taraqqiyot asrida ta'limni texnologiyalashtirish oldiga bir qator vazifalar qo'yilgan. Har bir dars ta'lim beruvchi, tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi maqsadlarni ko'zda tutib amalga oshiriladi.

O'quv jarayonida motivatsiya, bilish faoliyati, boshqarish faoliyati kabi o'ziga xos texnologik vazifalar mavjud:

1. Motivatsiya - o'quvchilar diqqatini tortish, ichki tuyg'u-istak, zaruratni shakllantirishdir. O'quv jarayonida o'quvchi va o'qituvchi hamda oila uchun ham asosiy harakatlantiruvchi kuch-ichki motivatsiya bo'lishi kerak.

2. Bilish faoliyatida e'tiborni asosan quyidagilarga qarata borish kerak: o'quvchilarda tashabbuskorlik. mustaqillik, jismoniy bilimlarni puxta o'zlashtirish

istagini paydo qilish, zarur malaka va ko'nikmalarni hosil qilishga moyillik tug'dirish, tafakkur rivojiga va jismoniy tarbiyaning taktika-texnikani takomillashtirishga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Boshqarish faoliyatining vazifalari berilayotgan jismoniy bilim, ko'nikma va malakalar tizimini tashkil etish bilan bog'liqdir.

Darsda qo'llanilayotgan texnologiyalarga ularning monitoringi asosida va pirovard natijasi orqali baho beriladi. Pedagogik innovatsiya-ta'limga yangiliklarni kiritishdir. Boshqarishda pedagogik innovatsiyaga rioya qilmoq zarur. Pedagogik texnologiya esa dinamik jarayonlarning ko'zgusi sifatida rivojlanadi, takomillashadi va vaqt mezonida boyib boradi.

Sport ochiq mavzu, bu mavzuni yangilash yo'lidagi katta qadamdir. Sport bolaning xarakterini shakllantirishga, uning intizomiga, stressli vaziyatlarga dosh bera olish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, jismoniy tarbiya mustaqillik, topqirlik va diqqatni jamlash kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Albatta, salomatlikni saqlash jismoniy tarbiyaning ajralmas qismidir.

Oila a'zolari ma'lum bir mas'uliyat bilan o'zaro bog'langan jamoadir. To'g'ri xulq-atvor, shu jumladan jismoniy xulq-atvor to'g'risidagi bilimlar oilada shakllanadi. Shunday ekan, har bir ota-ona farzandi uchun o'rnak ekanligini tushunishi kerak. Jismoniy tarbiya nuqtai nazaridan bolalarni bolalikdan sportga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Barkamol jismoniy tarbiya uchun barcha sharoitlarni yaratishingiz va siz bolaga nima uchun sport kerakligini tushuntirishingiz kerak, qiziqish yoki motivatsiya berish ham bolani sportga bo'lgan qiziqish va e'tiborini kuchaytiradi. Shu bilan birga oilada jismoniy tarbiya va boshqa mashg'ulotlar jadvalini tuzing, bu darsni unutmaslikka yordam beradi, shu bilan bola qo'shimcha ravishda aniqlik ya'ni olinayotgan bilim va ko'nikmalar kabi sifatni rivojlantiradi. Jadvalni tuzishda barcha oila a'zolarining fikri va mashg'ulotlarida qatnashish imkoniyatini hisobga olish kerak.

Oilada jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini rejalashtirishda pedagogning maslahatiga ko'ra bola tanlagan sportni o'zgartirish ham eng yaxshi samaradorlikni beradi ya'ni, bu bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, turli mushak guruhlarini rivojlantirishga o'rgatadi va har tomonlama mahoratni oshiradi, tanlagan sportida olgan charchoqlarni oilada tanlab olingan boshqa bir sport turidan chiqaradi. Bolada jismoniy tarbiyaga ishtiyoq paydo bo'lishi uchun uni rag'batlantirish kerak. Farzand uchun eng muhim mukofot - bu ota-onaning so'zi, shuning uchun ham bolalarni maqtashni va ularning g'alabalarida ular bilan birga quvonishni unutmaslik kerak. Sog'lom turmush tarzi hamma narsada, shu jumladan kundalik tartibni ham o'z ichiga oladi. Yaxshi ishlab chiqilgan jadvalda quyidagilarni hisobga olishi kerak:

1. Mehnat va dam olish tartibi.
2. Muntazam ravishda oziq-ovqat iste'mol qilish.

3. Har kuni ma'lum bir vaqtda turish.

4. Gigienik tadbirlar majmuasi.

5. Sport bilan shug'ullanayotganda ochiq havoda yetarli darajada bo'lish, profilaktik yurish.

Ertalabki gigienik gimnastika, yurish, faol o'yinlar ham oilada ijobiy jismoniy tarbiya namunasidir. Bolalarda bolalikdan to'g'ri odatlarni shakllantirish, ularni sport bilan tanishtirish muhim ahamiyatga ega.

Faol oilaviy ta'til - bo'sh vaqtning bir qismi bo'lib, u oila a'zolarining turli tadbirlarda ixtiyoriy va birgalikda ishtirok etishini o'z ichiga oladi, bu oila jamoasini birlashtirishga hissa qo'shadigan aktiv faoliyatdir. Deyarli har qanday sport oilaviy sport turiga aylanishi mumkin. Tanlov faqat oila a'zolarining soniga va ularning yoshiga va albatta, shaxsiy imtiyozlariga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharofatkhon, R. (2022). The Role of Parents and Its Significance in Forming a Healthy Lifestyle in the Family. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 14, 63-68.

2. Robilova, S. M., & Patidinov, K. D. (2022). Physical training of handball and its comparative analysis practitioners. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 173-177.

3. Yuldashov, I. A., & Robilova, S. M. (2022). Problems of physical development of preschool children and junior school children. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 125-130.

4. Sharofatkhon, R. (2022). The Role of Parents and Its Significance in Forming a Healthy Lifestyle in the Family. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 14, 63-68.

5. Ogli, Z. U. M., & Ogli, P. K. D. (2020). УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ 7-8 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШИГА БОҒЛИҚЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, (4), 693-697.

6. Патиддинов, К. Д. (2022). Сравнительная динамика показателей физической подготовленности детей младшего школьного возраста с нормативами тестов здоровья "Алпомиш". In *Актуальные проблемы науки: взгляд студентов* (pp. 297-299).

7. Robilova, S. M., & Patidinov, K. D. (2022). Physical training of handball and its comparative analysis practitioners. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 173-177.

8. Yuldashov, I. A., & Robilova, S. M. (2022). Problems of physical development of preschool children and junior school children. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 11(9), 125-130.
9. Ismoilov, S. (2021). Developing A Valued Attitude Towards the Family in Students as A Topical Pedagogical Problem. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 91-93.
10. Dilshodovich, I. S. (2021). Ways To Increase the Effectiveness of Physical Education Classes in Secondary Schools. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 142-143.
11. Ismoilov, S. (2021). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENT THINKING ACTIVITY IN SCHOOL AND FAMILY COOPERATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1209-1212.
12. Ikromjon, Y., & Doniyorjon, O. (2022). UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA SPORT TO'GARAKLARINI TASHKILLASHTIRISH. *Conferencea*, 81-96.
13. Abdulazizovich, Y. I., & Alisher o'g'li, M. F. (2022). POSSIBILITIES OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN PEOPLE THROUGH PHYSICAL EDUCATION. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(10), 246-257.
14. Abdulazizovich, Y. I. (2022). Maktabgacha ta'lim Jismoniy Tarbiya MashgUlotlarini Tashkil Qilishning Nazariy Asoslari.
15. Ikromjon, Y., & Sahibakhon, I. (2022). DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES IN ATHLETICS TRAINING. *Conferencea*, 227-230.
16. Юлдашов, И., Махмуталиев, А., & Тухтаназаров, И. (2022). ЁШ ҲУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИ НАМОЁН БЎЛИШИДА ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАРНИНГ ҲУРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 96-102.
17. Якубова, Г. (2022, November). ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ ВА СПОРТ МАШҲУЛОТЛАРИ ВАҚТИДА ОВҚАТЛАНИШ. In *E Conference Zone* (pp. 53-66).
18. Нишнонова, Д. Т. (2022). ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ ВА СПОРТ МАШҲУЛОТЛАРИДА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТАЛАБАЛАР ОНГИГА СИНГДИРИШДА ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВЛАР. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(9), 75-76.
19. Tojimatovna, N. D. (2022). TALABA QIZLARDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIK SALOMATLIKNI YAXSHILASHNING ASOSIY VOSITASIDIR. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(8), 543-546.

20. Sharofatkhon, R. (2022). The Role of Parents and Its Significance in Forming a Healthy Lifestyle in the Family. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 14, 63-68.